

10.5281/zenodo.10457529

ЕРЕМЕНКО Виталий Вячеславовичучредитель, директор,
Торгово-производственная компания «Царский двор»,
Россия, г. Казань

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация. Эффективность управления современным производством зависит от методов и технических средств контроля качества продукции на всех этапах процесса создания. Решение задач управления качеством и оптимизации технологических процессов достигается через автоматизацию и внедрение соответствующих систем. Ключевым условием успешного решения этих задач является обеспечение систем автоматического управления параметрами технологических процессов – химическими, физическими и другими характеристиками, необходимыми для оптимального управления процессами.

В настоящее время производство бетона различных марок является широко развитой отраслью, как в России, так и за рубежом. Производство бетона включает несколько ключевых компонентов – цемент, песок, щебень, вода и специальные добавки (пластификаторы), которые смешиваются в определенных пропорциях. Из всех этих компонентов цемент и вода являются наиболее важными, поскольку соотношение между ними определяет прочность бетона, а также его свойства, такие как морозоустойчивость и водонепроницаемость. Эти параметры имеют значительное влияние на цену бетона, как готового продукта.

Анализ рисков, связанных с управленческим решением о расширении производства бетона различных марок, становится все более актуальным в свете постоянного появления новых марок бетона от различных производителей. Понимание влияния состава бетона на его свойства является ключевым аспектом в принятии эффективных решений в данной сфере.

В данной статье автором была рассмотрена эффективность предпринимательских решений в оптимизации технологических процессов производства бетонных изделий. Методологической основой послужила специальная литература.

Ключевые слова: бетон, предпринимательство, оптимизация процессов, бетонные изделия, производство бетонных изделий.

Введение

Существующая конкуренция на рынке бетонных изделий и строгий контроль со стороны государства, выраженный в обязательной процедуре декларирования, вынуждает производителей искать способы оптимизации

составов. Производство бетона начинается с тщательного подбора компонентов, и главный упор в данном случае делается на минимизации использования цемента. Структура 1 м³ бетонной смеси отражена в таблице.

Таблица

Структура 1 м³ бетонной смеси

Наименование	Стоимость
цемент	54%
песок	16%
щебень	26%
вода	0%
пластификатор	4%

Одним из ключевых факторов в повышении эффективности производства бетонных смесей является тщательный подбор заполнителей. Эти материалы определяют структуру бетона, где цемент распределен между их частицами. Подбор подходящей гранулометрии и использование чистых заполнителей, свободных от пыли и глины, снижает потребность в воде для скрепления материалов. Это приводит к уменьшению расхода цемента при сохранении технологических параметров, таких как текучесть бетонной массы и прочность материала.

В России уже в 60-е годы прошлого века проводились исследования по оптимизации состава заполнителей для бетонных смесей, но эти результаты так и не были широко использованы на практике. Нормативные документы тогда регламентировали только расход цемента, что ограничило возможности в выборе вариантов и, как следствие, в технологии производства бетона, особенно для низкоподвижных смесей. В то время как в мировой строительной промышленности уже активно использовались мытые и фракционированные заполнители и добавки-пластификаторы, необходимые для создания подвижных бетонных смесей.

Требования к строительному песку, изложенные в стандарте ГОСТ 8736-88 "Песок для строительных работ. Технические условия", не исключают использование низкокачественных песков в бетоне. Это не только увеличивает стоимость бетона, но и сокращает его долговечность, что можно оценить по частоте ремонтных работ на промышленных объектах.

Попытки ограничить применение низкокачественных песков указаны в ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". Однако эти требования распространяются в основном на ответственные конструкции, такие как дорожное и транспортное строительство, и практически не находят отражения в массовом производстве.

Проблема касается также того, что с увеличением потребления в центральных регионах России качественный заполнитель становится всё более дефицитным продуктом, и чтобы удержать клиента, заводы вынуждены снижать цены на бетон. Это приводит к тому, что некоторые заводы переходят на более дешёвый, но низкокачественный заполнитель [2].

1. Способы оптимизации производства

Если же говорить о сфере оптимизации производства, то она так же многогранна, как и

разнообразие производственных процессов. Варианты оптимизации могут варьироваться от реорганизации складских запасов до внедрения машинного обучения. Оптимизация производства представляет собой систематический процесс устранения неполадок и недостатков в производственных операциях с целью повышения эффективности и производительности.

Оптимизация продукта может привести к сокращению времени выполнения заказа и затрат на производство. Это также может привести к более эффективной цепочке поставок и повышению конкурентоспособности на рынке. Оптимизация производства включает в себя несколько важных шагов:

1. Отслеживание процессов и сбор данных: Ключевым элементом в успешной оптимизации является сбор точной и актуальной информации о производственных процессах, эффективности цепочки поставок, рабочей продуктивности и других параметрах. Эффективный способ получения этих данных – использование производственного программного обеспечения, которое автоматически формирует отчеты на основе данных, обеспечивая полный контроль и выявление узких мест.

2. Выявление проблем и анализ недостатков: После сбора данных необходимо проанализировать их, чтобы выявить возможные проблемы. Анализ первопричин – один из методов, который позволяет найти корень проблемы, вместо того чтобы устранять только ее последствия.

3. Установление целей и ключевых показателей эффективности: После выявления проблем необходимо разработать стратегии и планы их решения. Использование ключевых показателей эффективности (KPI), таких как сроки выполнения работ и среднее время между отказами, помогает измерить эффективность и обеспечивает систему раннего обнаружения проблем.

4. Завершающий этап включает в себя внедрение выявленных улучшений и оценку результатов. Решения на этом этапе могут быть такими же многообразными, как и сами проблемы, поэтому их сложно обобщить. Еще одним важным аспектом является внедрение методов непрерывного мониторинга. Несмотря на завершение процесса оптимизации, автоматизированные системы могут обнаруживать будущие проблемы. Программное обеспечение

для производства, вроде компетентных ERP-систем, играет ключевую роль в обеспечении постоянного усовершенствования. Они обеспечивают непрерывный сбор данных и автоматизируют процессы, предоставляя информационные панели и инструменты аналитики. Это не только упрощает производственное планирование, но и обеспечивает стабильность внедрения улучшений в будущем [3].

Важность оптимизации производства проявляется в следующем:

- Возможность сократить время на выполнение работы.
- Снизить производственные отходы и расходы: Время производства и затраты взаимосвязаны. Долгие производственные мероприятия приводят к высоким расходам на коммунальные услуги и износу оборудования. Оптимизация производства помогает устранить эти издержки, обеспечивая более эффективное использование времени и ресурсов.
- Повышение качества продукции: Неэффективные процессы не только тратят время, но и могут напрямую влиять на качество продукции. Внутренние сбои или дефекты, сопровождающие производственный процесс, увеличивают стоимость качества, так как дефектные изделия требуют дополнительной обработки и дополнительных ресурсов. Решение этих проблем и внедрение более эффективных процессов через оптимизацию производства

приводит к производству более высококачественных продуктов.

- Улучшение доступа к производственным данным: Цифровые методы оптимизации производства, хотя и требуют некоторых начальных инвестиций в приобретение датчиков и программного обеспечения, но предоставляют уникальную возможность цифрового преобразования рабочих процессов. Частичная или полная цифровизация производства делает производственные данные более наглядными и современными, позволяя использовать преимущества автоматизации, предложенные Индустрией 4.0. Оптимизация производства становится не только шагом к сокращению затрат, но и ключом к улучшению эффективности и конкурентоспособности компании [4].

2. Внедрение современных систем управления

Внедрение современных систем управления, таких как MRP или производственные ERP-системы, становится главным вариантом для успешности малых и средних предприятий, стремящихся к повышению общей эффективности и оптимизации производственных процессов. Эти программные продукты предоставляют платформу для управления всеми аспектами производственных операций, обеспечивая четкое представление о производительности.

Рис. 1. Общая архитектура ERP-системы

Системы ERP в реальном времени следят за производственными графиками, уровнями запасов и использованием ресурсов. Это значительно упрощает выявление проблемных мест и неэффективных моментов в производстве. Автоматизация рутинных задач и предоставление детальной аналитики делают процесс принятия решений относительно распределения ресурсов и планирования производства более доступным и понятным. Системы ERP, работая на общей базе данных, также способствуют лучшему взаимодействию между различными

отделами и группами, обеспечивая более качественную коммуникацию и координацию по всей производственной линии.

Внедрение производственных ERP-систем становится ключевым инструментом для оптимизации производственных процессов и укрепления конкурентоспособности малых и средних предприятий. Систематическая оптимизация помогает избавиться от ошибок и недочетов в производственных операциях, повышая эффективность и продуктивность предприятия.

Отличаясь от оптимизации процессов и продукта, оптимизация производства фокусируется на создании более эффективных систем и операционных процессов для производства товаров. Ее методы варьируются от разовых аудитов до непрерывной реализации и включают в себя внедрение технологий, таких как Интернет вещей и сенсорные данные на

рабочих станциях. Отслеживание процессов и сбор данных, выявление и анализ проблем, постановка целей и ключевых показателей эффективности, а также внедрение улучшений – основные этапы оптимизации производства, направленные на достижение непрерывного роста и развития предприятия [5, 6, 7].

<i>Этапы работы и их характеристика</i>		
<i>Этап функционирования</i>		<i>Сущность</i>
1.	Расчет полной потребности в материалах и компонентах	На заранее планируемые отрезки времени, в течение которых будет происходить этап производства, рассчитывается полная потребность в необходимых материалах. Полученные результаты должны максимально достоверно отражать потребность в каждом виде материала в любой рассматриваемый промежуток времени.
2.	Расчет чистой потребности в материалах и компонентах	На данном этапе рассчитывается то количество необходимых для производства продукции материалов, которое нужно заказать/произвести в любой рассматриваемый промежуток времени.
<i>Итоговые результаты и их характеристика</i>		
<i>Результат</i>		<i>Сущность</i>
1.	<i>Первичные отчеты</i> План заказов (<i>Planned Order Schedule</i>)	На основе полученных ранее данных о наличии, отсутствии, заказе или производстве необходимых материалов и компонентов разрабатывается план заказов на требуемые материалы, исходя из которого, при необходимости корректируется ранее спрогнозированный план производства.
2.	Изменения к плану заказов (<i>Changes in planned orders</i>)	Преобразование и корректировка ранее спрогнозированного плана заказа необходимых материалов и компонентов производства.
3.	<i>Вторичные отчеты</i> Отчет о прогнозах	Полученная в результате предыдущих этапов информация, на основе которой проводится анализ, оценка, а также дальнейшее прогнозирование с учетом выявленных факторов и недочетов.
4.	Исполнительный отчет	Анализ и оценка правильности и корректности выполнения работы всех операций, а также выявление сбоев выбранной системы.
5.	Отчет о задержках	Выявление и анализ данных и факторов, в результате которых был получен отрицательный или негативный эффект, которые в будущем могут повлиять на дальнейшую результативность работы MRP системы.

Рис. 2. Механизм действия MRP систем

Заключение

Таким образом следует сказать, что к существенным преимуществам при оптимизации производства можно отнести сокращение времени выполнения заказа, уменьшение отходов и накладных расходов, повышение качества продукции и облегчение доступа к производственным данным. Непрерывное внедрение улучшений и систематическое устранение ошибок и неэффективностей ведут к созданию

более эффективных производственных операций, что, в конечном итоге, способствует укреплению позиций предприятия на рынке.

Литература

1. Пронина А.Ю., Светлова А.В., Бунтова Е.В. Расчет максимальной прибыли предприятия по производству бетона с помощью симплексного метода решения задач

линейного программирования // Вопросы науки и образования. 2018. С.9-13.

2. Дущанов, Т. С. Автоматизация технологического процесса производства бетона и железобетона // Молодой ученый. 2019. № 44 (282). С. 100-102.

3. Оптимизация производственных процессов предприятия [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://arprime.ru/optimizacia/proizvodstvennyye-protsessy-predpriyatiya> (дата обращения 15.05.2023).

4. Дорогавцева, Е. И. Оптимизация производственных процессов / Е. И. Дорогавцева,

Е. А. Лобахина. // Молодой ученый. 2021. № 24 (366). С. 232-234.

5. Production Optimization – A Simple Guide for SMEs [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://manufacturing-software-blog.mrpeasy.com/production-optimization/> (дата обращения 15.05.2023).

6. Мохаммади, Нурулла. Особенности и актуальность использования ERP-систем в современном бизнесе // Молодой ученый. 2022. № 44 (439). С. 26-29.

7. Калентьева, Ю. Н. Проблема реализации и внедрения MRP-систем на современном промышленном предприятии // Молодой ученый. 2017. № 17 (151). С. 353-356.

EREMENKO Vitalii

Founder, Director, Trade and production company "Tsarsky Dvor",
Russia, Kazan

THE EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURIAL SOLUTIONS IN OPTIMIZING TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF CONCRETE PRODUCTS

Abstract. *The effectiveness of modern production management depends on the methods and technical means of product quality control at all stages of the creation process. The solution of problems of quality management and optimization of technological processes is achieved through automation and implementation of appropriate systems. The key condition for the successful solution of these tasks is the provision of automatic control systems for the parameters of technological processes - chemical, physical and other characteristics necessary for optimal process control.*

Currently, the production of concrete of various grades is a widely developed industry, both in Russia and abroad. The production of concrete includes several key components – cement, sand, crushed stone, water and special additives (plasticizers), which are mixed in certain proportions. Of all these components, cement and water are the most important, since the ratio between them determines the strength of concrete, as well as its properties, such as frost resistance and water resistance. These parameters have a significant impact on the price of concrete as a finished product.

The analysis of risks associated with the management decision to expand the production of concrete of various grades is becoming increasingly relevant in the light of the constant appearance of new concrete grades from various manufacturers. Understanding the influence of the composition of concrete on its properties is a key aspect in making effective decisions in this area.

In this article, the author examined the effectiveness of entrepreneurial solutions in optimizing the technological processes of concrete products production. The methodological basis was the special literature.

Keywords: *concrete, entrepreneurship, process optimization, concrete products, production of concrete products.*